

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

O'ZBEKISTON YOSHLARINI IQTISODIY IJTIMOIYLASHTIRISH MODELINING ZAMONAVIY ASPEKTLARI

Erkinova S.

Nizomiy nomidagi TDPU
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish va bozor munosabatlari o'tish jarayonida yoshlarni iqtisodiy hayotga samarali integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishi bilan emas, balki yoshlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, ularning iqtisodiy savodxonligini oshirish va raqobatbardosh muhitda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bilan bog'liq. Ushbu maqolada yoshlarga bog'liq masalalar hamda Yoshlarni iqtisodiy ijtimoiylashuvining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish aspektlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy faollik, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy savodxonlik, kasbiy orientatsiya, innovatsion g'oyalar.

Abstract: In the years of independence, in the process of liberalization of Uzbekistan's economy and transition to market relations, the effective integration of young people into economic life is gaining importance. This process is related not only to the growth of economic indicators, but also to the preparation of young people for economic activities, the improvement of their economic literacy and the creation of the necessary conditions for success in a competitive environment. This article talks about issues related to youth and aspects of improving socio-psychological mechanisms of economic socialization of youth.

Key words: Economic activity, innovative technologies, economic literacy, professional orientation, innovative ideas.

Аннотация: В годы независимости Узбекистана в процессе либерализации экономики и перехода к рыночным отношениям особую актуальность приобретает эффективная интеграция молодежи в экономическую жизнь. Этот процесс не ограничивается только ростом экономических показателей, но и предполагает подготовку молодежи к участию в экономической деятельности, повышение их экономической грамотности и создание необходимых условий для достижения успеха в конкурентной среде. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с молодежью, а также аспекты совершенствования социально-психологических механизмов экономической социализации молодежи.

Ключевые слова: Экономическая активность, Инновационные технологии, Экономическая грамотность, Профессиональная ориентация, Инновационные идеи.

KIRISH

O'zbekistonning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy salohiyatini oshirishda yoshlar muhim omil sifatida ko'riladi. Yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi ularga jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida o'z o'rnini topish, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu jarayon individual darajada yoshlarning farovonligini oshirish bilan birga, mamlakat iqtisodiy o'sishiga ham sezilarli hissa qo'shadigan omil hisoblanadi.

Iqtisodiy globallashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi o'zgaruvchan iqtisodiy va ijtimoiy muhitga moslashuvchan, kreativ va tashabbuskor kadrlarni tayyorlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. O'zbekiston Prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va kasbiy yo'naltirish dasturlarini kengaytirish kabi tashabbuslar yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi uchun zarur sharoitlar yaratmoqda.

Mazkur maqola O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda ta'lim, tadbirkorlik, ish bilan ta'minlash va iqtisodiy savodxonlikning mazkur jarayondagi o'rnini va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba va mamlakatning o'ziga xos sharoitlari asosida iqtisodiy ijtimoiylashuv modelini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Ushbu mavzuning ilmiy o'rganilishi yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar tadqiqotlarida dolzarb mavzu bo'lib, ushbu yo'nalishda iqtisodiy ta'lim, kasbiy yo'naltirish va iqtisodiy madaniyatni shakllantirish kabi masalalar bo'yicha bir qator muhim tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Becker G.S. o'zining "Human Capital" asarida inson kapitaliga investitsiyalar, xususan, ta'lim va malaka oshirish jarayonlari orqali iqtisodiy rivojlanishga erishish imkoniyatlarini yoritib bergan. Uning fikricha, iqtisodiy ijtimoiylashuv yoshlarning bozor talablari va zamonaviy texnologiyalarga moslashuvchanligini oshirishda asosiy rol o'ynaydi.

Heckman J.J. va Kautz T. "Hard Evidence on Soft Skills" maqolasida iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyat uchun shaxsiy ko'nikmalar, jumladan, mehnatsevarlik, muloqot qobiliyati va tashabbuskorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi jarayonida ushbu ko'nikmalarning ta'lim va amaliy tajriba orqali shakllanishini ko'rsatadi.

Sen A. "Development as Freedom" asarida iqtisodiy rivojlanishni shaxsiy erkinliklar va imkoniyatlarning kengayishi orqali baholashni taklif qiladi. U yoshlarning iqtisodiy faolligi va ijtimoiy integratsiyasini ijtimoiy taraqqiyotning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida ko'rib chiqadi.

O'zbek tadqiqotchilaridan Karimov A.A. va Toshmatova D.R. o'z tadqiqotlarida yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi jarayonida ta'lim tizimining ahamiyatini va amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish zarurligini yoritib bergan. Ularning ishlari yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirishda davlat siyosati va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini ta'kidlab o'tgan.

Ushbu adabiyotlar yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi jarayonini tahlil qilishda nazariy asoslarni taqdim etib, amalga oshirilayotgan islohotlar uchun ilmiy poydevor yaratadi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish va mamlakat sharoitlariga mos yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumot yig'ish uchun so'rovnoma, ekspert intervyusi va mavjud statistik manbalar tahlili kabi usullardan foydalanildi. So'rovnoma yordamida yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvdagi ehtiyojlari, motivatsion omillari va mavjud muammolar o'rganildi. Ekspert intervyulari davlat idoralari, ta'lim muassasalari va nodavlat tashkilotlar vakillari bilan o'tkazilib, iqtisodiy ijtimoiylashtirish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha fikrlar olindi. Statistik manbalar tahlili orqali esa O'zbekiston yoshlariga oid iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, bandlik darajasi, tadbirkorlik faoliyati va ta'lim darajasi chuqur tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifatli usullarda tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil doirasida so'rovnoma natijalari statistik dasturlar yordamida qayta ishlanib, yoshlarning iqtisodiy faolligi va ijtimoiylashuviga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlangan. Sifatli tahlil yordamida esa ekspert intervyularidan olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlarini rivojlantirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar belgilab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator qarorlar yoshlarni iqtisodiy ijtimoiylashtirish jarayonini rag'batlantirishga qaratilgan. Xususan, 2017-yil 27-iyuldagi PQ-3213-sonli "Yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, biznesni boshlash uchun qulay sharoit yaratish, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va malakalarini oshirishga qaratilgan. Ushbu qarorda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, biznesni boshlash uchun qulay sharoit yaratish, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va malakalarini oshirishga qaratilgan bir qator muhim qoidalar belgilab berilgan. Bunda yoshlarning biznesni boshlashi uchun qulay sharoitlar yaratish, soliq imtiyozlarini berish, kreditlarni arzonlashtirish va davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarni soddalashtirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Jamiyat murakkab tirik organizm bo'lib, uning barqaror rivojlanishi inson omiliga bevosita bog'liqdir. Jamiyatda insonlar yoshi, kasbi, jinsi, jarayonlarga munosabati, moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratishga bo'lgan intilishlari kabi qator jihatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Shu bilan birga, bunday munosabatlar stixiyali tarzda shakllanmaydi. Ularni bir tomondan insonning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlar, ikkinchi tomondan esa davlat, jamiyat tashkilotlari va boshqa ijtimoiy institutlar tomonidan olib boriladigan ta'lim va tarbiya vositalari shakllantiradi. Ushbu omillar inson ongi va dunyoqarashini shakllantiradi hamda ularni doimiy takomillashuv jarayonida ushlab turadi.

1 <https://www.lex.uz/ru/docs/-3314317?ONDATE=21.08.2017>

Mazkur ikki omil qanchalik yuksak darajada rivojlangan bo'lsa, insonlarning faolligi ham shunchalik yuqori bo'lib, bu jamiyatning izchil taraqqiyotini ta'minlaydi. Shu bois, ijtimoiy-iqtisodiy faollikni davlat va jamiyat manfaatlariga mos tarzda izchil rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda yoshlar asosiy e'tibor markazida bo'ladi.

Yoshlar jamiyat va mamlakat hayotida o'ziga xos maqomga ega bo'lgan mustaqil ijtimoiy guruh sifatida turli jarayonlarda faol ishtirok etadi. Ular oila a'zosi, muayyan millat va xalq vakili, mamlakat fuqarosi sifatida moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratishda, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda va institutlar faoliyatida ongli ravishda ishtirok etadi. Yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini ta'minlash jamiyat va mamlakatning buguni va istiqboli uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ulardagi jo'shqinlik va yangilikka intiluvchanlik moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish uchun quyidagi choralar muhim hisoblanadi:

1. O'quv dasturlarini takomillashtirish: Yoshlarni zamonaviy talablarga javob beradigan kasbiy mahorat bilan ta'minlash, iqtisodiy savodxonlikni oshirish, biznesni boshqarish asoslarini o'rgatish va amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish lozim.

2. Malaka oshirish: Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, yangi kasblarni o'zlashtirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashga yo'naltirilgan malaka oshirish dasturlarini joriy qilish muhim rol o'ynaydi.

Mazkur chora-tadbirlar yoshlarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga, ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undashga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shuvchi muhim omil hisoblanadi.

2020-yil 12-maydagi PQ-4752-sonli² "Yoshlarni iqtisodiy faoliyatga keng jalb qilish va ularni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori yoshlar uchun ish joylari yaratish, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirishda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali yosh avlodga zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos bilim va ko'nikmalarni berish dolzarb vazifalardan biridir. Buning uchun amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, talabalarni biznes asoslariga o'rgatish hamda ularning iqtisodiy savodxonligini oshirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Bugungi kunda o'zining hayotiy tajribasiga ega bo'lmagan va mamlakatda yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda moddiy farovonlikka erishishni istayotgan yoshlarning ayrimlari noto'g'ri g'oya va mafkuralarning ta'siriga tushib qolayotganligi kuzatilmoqda. Shu sababli yoshlarni ta'lim va tarbiyaga jalb qilish, ularda ilm-fan sohasiga qiziqishni shakllantirish hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Yosh avlodning iqtisodiy faolligini oshirish uchun ularga nafaqat nazariy bilimlar, balki hayotiy tajribalar va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham berish lozim. Bu nafaqat ularning iqtisodiy ijtimoiylashuviga, balki mamlakatning barqaror iqtisodiy taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Shu bois davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev bugungi O'zbekiston yoshlariga katta e'tibor qaratmoqda, ularga ishonmoqda va umid bildirmoqda: "Yurtimiz yoshlari o'rtasida ilm-fan, ta'lim-tarbiya, tibbiyot, madaniyat, adabiyot va san'at, sport, ishlab chiqarish, harbiy xizmat sohaslarida, umuman, barcha jabhalarda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan azamat yigitlarimiz ko'p. Ular o'zining jismoniy va ma'naviy salohiyat, iste'dod va mahoratini namoyon etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish borasida mamlakatimizda ko'p ishlar qilinyapti va kelgusida ham ularni albatta davom ettiramiz"

Ayniqsa bugun axborotlarni, ya'ni turli g'oya va mafkuralarni yoshlar o'rtasida ommalashtirishning barcha texnik hamda texnologik vositalari tasavvur qilib bo'lmaydigan, yuksak darajada rivojlanganligi o'zlarining jirkanch maqsadlarini ko'zlayotgan yovuz niyatli kuchlarga qo'l kelmoqda. Ular bunday vositalardan biri bo'lgan barcha uchun axborot va turli yangiliklarni olish mumkin bo'lgan Internet hamda aloqa vositalari ustalik bilan foydalanmoqdalar. Yoshlarning iqtisodiy faoliyatga mos keladigan kasb tanlashlarida yordam berish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va mehnat bozoridagi ehtiyojlar asosida kasbiy yo'naltirishni ta'minlash orqali amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, yoshlarning malakalarini oshirish va raqobatbardoshlik qobiliyatini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlar, treninglar va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish talab etiladi. Yoshlarga ish izlashda yordam berish va ularga mos ish joylarini topishga ko'maklashuvchi xizmatlarni rivojlantirish zarur.

Ish o'rinlarini yaratish va bandlikni ta'minlash bo'yicha dasturlarni joriy etish, shuningdek, yoshlarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan amaliy choralarni kengaytirish muhimdir. Ushbu choralar nafaqat yoshlar orasida bandlik darajasini oshiradi, balki iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Yoshlar orasida iqtisodiy

2 <https://lex.uz/ru/docs/-4857409?ONDATE2=20.04.2022&action=compare>

savodxonlikni oshirish, moliyaviy bilimlarni chuqurlashtirish va investitsiyalar hamda biznes boshqarishga oid ko'nikmalarni shakllantirish ham muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, seminarlar va treninglar tashkil etish, ilmiy-amaliy konferensiyalar o'tkazish hamda ommaviy axborot vositalari orqali iqtisodiy bilimlarni targ'ib qilish yo'nalishida faoliyat olib borish lozim. Mazkur yo'nalishlar yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirishga, ularni jamiyatning faol ishtirokchilariga aylantirishga hamda mamlakatning iqtisodiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston yoshlari iqtisodiy ijtimoiylashuvining davlat siyosati darajasidagi modeli mamlakat barqaror iqtisodiy taraqqiyoti va jamiyat farovonligini ta'minlashda asosiy strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu modelning samarali ishlashi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kasbiy yo'naltirishni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, bandlik tizimini takomillashtirish va iqtisodiy madaniyatni shakllantirish kabi muhim elementlarga asoslanadi. Shu bilan birga, davlat rahbariyatining qarorlari va yoshlarga oid davlat siyosatidagi islohotlarning izchil amalga oshirilishi mazkur modelning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Mazkur jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi: yoshlarning iqtisodiy ijtimoiylashuvini tizimli ravishda monitoring qilish va natijalarni batafsil tahlil etish; iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelini sog'liqni saqlash, madaniyat va ijtimoiy himoya kabi boshqa muhim yo'nalishlar bilan integratsiya qilish; xalqaro tajribalarni chuqur o'rganib, ularni milliy sharoitga mos holda joriy etish; yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan dasturlar va loyihalarni ishlab chiqish va ular ijrosini ta'minlashda yoshlarning o'zini faol ishtirokchi sifatida jalb etish.

Mazkur yondashuv nafaqat yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga ulkan hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyotimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz, 1-jild. – Toshkent, O'zbekiston NMIU, 2017, 535-b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, O'zbekiston, 2021.
3. Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir. – “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. – “Xalq”, 2017-y, 1-iyul.
4. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. – Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-ijodiy uyi. 2009. 578 – 579-b.
5. “Yoshlar – kelajak bunyodkori” shiori ostidagi uyushmagan yoshlar bilan olib borilayotgan ishlarda natijadorlikka erishishning ilmiy-amaliy masalalariga bag'ishlangan respublika konferensiyasi. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2017. 3-b.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М., Прогресс, 2008.
7. Komilov N. Komil inson – millat kelajagi. – Toshkent, O'zbekiston, 2007.
8. Otamuradov S. Globallashtirish va milliy ma'naviy xavfsizlik. -Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2013.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.